

Listes de contenus disponibles sur: [Scholar](#)

DETERMINANTS DU TABAGISME CHEZ LES JEUNES DE LA ZONE DE SANTE DE NGABA.

Journal homepage: ijssass.com/index.php/ijssass

DETERMINANTS DU TABAGISME CHEZ LES JEUNES DE LA ZONE DE SANTE DE NGABA ☆

NKOLANGI JACQUES *

Chef de Travaux et Doctorant en Bio statistique, ISTM-Kinshasa

Received 5 April 2023; Accepted 19 June 2023

Available online 2 July 2023

ARTICLE INFO

Keywords:

Déterminants

Tabagisme

Jeunes

Zone de santé.

ABSTRACT

Dans cette recherche, notre objectif majeur était d'analyser les facteurs influençant les jeunes de la ZS NGABA, précisément ceux de l'AS MUKULUA à la consommation du tabac au cours de la période allant du mois de Juin 2022 au mois de décembre 2022. Nous pensons que les facteurs socioculturels seraient associés à ce comportement. Dans cette recherche, nous avons fait recours à la méthode d'enquête, l'interview guidée et l'échantillonnage non probabiliste ou occasionnel nous ont permis de décrire les paramètres sociodémographiques et économiques des enquêtés. L'effectif total de la population cible était de 10.383 habitants et la taille de l'échantillon était de 384 sujets après calcul. Le type d'étude était transversale descriptive à visée analytique. Le traitement des données a été effectuées en Excel ou les données ont été saisies, codifiées, nettoyées et exportées en SPSS 20, 0 pour l'analyse. Nous avons abouti aux résultats suivants : 96 % d'enquêtés ont eu l'information sur le tabac au travers l'entourage, 83,6 % des enquêtés ont souligné avoir fumé, 33,3% des enquêtés ont souligné avoir fumé parce que les amis fument suivi de 94 soit 29,3% qui fument pour le plaisir et goût du tabac tandis que 7,2% ont souligné autres raisons

I. INTRODUCTION

Jour pour jour, le programme National de lutte contre le Tabac conscientise la population sur les méfaits de la cigarette. Malgré ces messages clés et des pratiques clés formulées, le comportement de la population en matière de la consommation du tabac justifie que le tabagisme un réel problème de santé publique, un problème mondial qui exige des stratégies et solutions mondiales [OMS, 2018]. La consommation du tabac est considérée comme un des grands problèmes sociaux de notre époque. Le tabac est majoritairement associé à des représentations négatives, [PNLT, 2017]. Dans la commune de NGABA, ville province de Kinshasa, le tabac régulier (consommation du tabac au cours de 30 derniers jours avant l'enquête) est décrit sous différents types : 23,9 % des priseurs réguliers, 16,7 % des fumeurs réguliers de cigarette, 3,4 % des usagers réguliers chiquant le tabac et 0,3 % de fumeurs réguliers de pipe, [PNLT, 2019]. [L'OMS, 2022] témoigne que deux tiers des buralistes soit 64% vendent du tabac aux mineurs en France, un constat accablant et que [DERVAUX A., X. LEQUELILE, 2007] dans un article scientifique intitulé Tabac et schizophrénie : Aspects épidémiologiques et cliniques affirment que le tabac nuit gravement à la santé et est un facteur explicatif du développement des troubles neurologiques. Il rajoute dans ces écrits que les personnes qui consomment du tabac développent la dépendance à la nicotine. Il est donc urgent d'analyser les conséquences du tabagisme sur la santé respiratoire des citoyens de Kinshasa et aussi, les comportements post consommation et les risques relatifs associés à cette consommation.

Ayant des parents et amis à la zone de santé de Ngaba, nous y rendant régulièrement ; avons constaté une forte consommation du tabac lors d'un match, sur 24 jeunes qui étaient à nos côtés, 14 consommaient du tabac et certains s'offraient mutuellement une tige ou une demi-tige de cigarette. Un entretien avec la

personne qui vendait les cigarettes nous a révélé qu'il vendait plus de 4 fardes le jour et la population consommatrice était constituée surtout des jeunes. A la question de savoir les déterminants du tabagisme chez les jeunes de la zone de santé de Ngaba et s'il existe-t-il une relation entre les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés et la consommation du tabac particulièrement la cigarette, Nous sommes parti d'une hypothèse subjective selon laquelle, la consommation du tabac serait due aux facteurs socioculturels et le mode de vie de ces jeunes. Il convient de noter qu'il existerait une relation significative entre la consommation de la cigarette et les facteurs socioculturels et le mode de vie de ces enquêtés.

II. MATERIELS ET METHODES

Site d'étude

Cette étude a eu lieu dans la Zone de santé de Ngaba, située dans la ville de Kinshasa en RDC et qui a une population de 254.947 habitants. La zone de santé de Ngaba est située entre à 17°22'43'' de longitude Est, à 3°21'05'' de latitude Sud et à 324 m d'altitude. Elle a une superficie de 4 km²

Limites de la ZS (limites naturelles) :

- Au nord, l'avenue KIKWIT qui la sépare de la zone de santé de LIMETE.
- A l'est et au sud, respectivement la rivière YOLO et l'avenue BY PASS qui la sépare de la zone de santé de LEMBA.
- A l'ouest, l'avenue de l'UNIVERSITE qui la sépare de la zone de santé de MAKALA.

Densité de la population dans la ZS (habitants/km²) : 50172 habitants/km².

Climat

Son climat est celui de toute la partie sud de la RDC à savoir un climat tropical chaud et humide comprenant une saison de pluies qui dure environ 9 mois, C'est-à-dire de septembre à mai ainsi qu'une saison sèche qui dure environ 3 mois soit de juin à août.

Relief, végétation et hydrographie

Son relief est dominé par une large plaine limitée par une colline au sud avec un sol de type marécageux. L'on note la présence de plusieurs petits cours d'eau dont la rivière YOLO qui constitue sa frontière

Une étude descriptive a été réalisée dans la zone de santé de Ngaba allant du mois de Juin 2022 au mois de décembre 2022. Un échantillon de convenance des jeunes fumeurs était sélectionné à l'aire de santé MUKULUA et au total 384 jeunes ont été sélectionnés, visités et interviewés dans la Zone de santé de Ngaba tenant compte des critères de sélection.

Méthodes et collectes des données

Pour notre étude nous avons choisi la méthode d'enquête, la technique d'interview guidée et le questionnaire nous a servi comme instrument de collecte des données. Avant la recherche en soi, une pré-enquête a été menée auprès de 20 jeunes de ladite aire de santé pour déterminer la faisabilité du questionnaire. Il convient de noter qu'une interview face à face avec les jeunes a été réalisée pour investiguer les caractéristiques sociodémographiques économiques et culturelles. Le traitement des données a été fait à l'aide du logiciel Excel où les données ont été saisies, nettoyées, codifiées et exportées en SPSS 20.0 pour l'analyse. Le recours à l'analyse descriptive en utilisant les tableaux de fréquences et de pourcentage a été fait.

III.RESULTATS

Pour les tableaux retenus pour cette recherche, voici les résultats de l'enquête :

III.I Analyse Uni variée.

A. Les données socio culturelles et démographiques.

orientale.

La Figure 1 représente la carte géographique de la Zone de santé de Ngaba, [RAPPORT ANNUEL DE LA ZS DE NGABA, 2019].

Tableau I : Répartition d'enquêtés selon leurs sexes

Sexe	n	%
MASCULIN	253	65,9
FEMININ	131	34,1
Total	384	100,0

L'analyse de ce tableau démontre que 253 soit 65,9% de nos enquêtés sont de sexe masculin tandis que 131 soit 34,1% sont de sexe féminin.

Tableau II. Répartition d'enquêtés selon leur âge

Age	n	%
15 – 19	101	26,3
20 – 24	63	16,4
25 – 29	121	31,5
30 et plus	99	25,8
Total	384	100,0

Il ressort de ce tableau 101 soit 26,3% des enquêtés ont 15 à 19 ans suivi de 99 soit 25,8% ont 30ans et plus.

Tableau III. Répartition d'enquêtés selon leur niveau d'étude

niveau d'étude	n	%
Sans niveau	68	17,7
Primaire	21	5,5
Secondaire	237	61,7
Universitaire	58	15,1
Total	384	100,0

L'analyse de ce tableau démontre que 237 soit 61 ont fait 'école primaire suivi de 68 soit 17,7% qui sont sans niveau tandis que 5 soit 5,5% sont sans niveau c'est-à-dire ont un niveau très bas de scolarité.

Tableau IV. Répartition d'enquêtés selon leur état civil

Etat-civil	n	%
Célibataire	198	51,6
Marie	31	8,1
Union libre	130	33,9
Autres	25	6,5
Total	384	100,0

Il ressort de ce tableau 198 soit 51,6% d'enquêtés sont célibataires suivi de 130 soit 33,9% vivent en union libre.

Tableau V. Répartition d'enquêtés selon leur profession

PROFESSION	n	%
Sans profession	122	31,8
Fonctionnaire d'Etat	13	3,4
Travailleur d'une entreprise	26	6,8
Vendeur détaillant	187	48,7
Commerçant	20	5,2
Autres	16	4,2
Total	384	100,0

Les résultats de ce tableau démontrent que 187 soit 48,7% sont des vendeurs détaillants suivi de 122 soit 31,8% sont sans profession.

B. Les données en rapport avec le tabac

Tableau VI. Répartition d'enquêtés selon qu'ils ont déjà entendu parler du tabac

Entendre parler du tabac	n	%
Oui	344	89,6
Non	40	10,4
Total	384	100,0

Il ressort de ce tableau 344 soit 89,6% d'enquêtés ont déjà entendu parler du tabac tandis que 40 soit 10,4% ont souligné non c'est-à-dire n'ont jamais entendu parler du tabac.

Tableau VII. Répartition d'enquêtés selon le moyen de passation du message sur le tabac

Moyen de passation de message sur le tabac	n	%
Medias	4	1
Entourage	330	96
Autres	10	3
Total	344	100

Les données de ce tableau stipulent que 330 soit 96% d'enquêtés ont pris connaissance du tabac par l'entourage suivi de 10 soit 3% ont été informé par les autres canal contre 4 soit 1% qui ont été informé par le médias .

Tableau VIII. Répartition d'enquêtés selon qu'ils connaissent les conséquences du tabac sur la santé

Connaissance des conséquences du tabac sur la santé	n	%
OUI	299	77,9
NON	85	22,1
Total	384	100,0

Les données de ce tableau démontrent 299 soit 77,9% d'enquêtés ont souligné oui c'est-à-dire connaissent les conséquences du tabac sur la santé tandis que 85 soit 22,1% qui ne connaissent pas les conséquences du tabac sur la santé.

Tableau IX. Répartition d'enquêtés selon leur avis sur le tabac

Le tabac est bon ou mauvais	n	%
-----------------------------	---	---

Bon	188	49,0
Mauvais	196	51,0
Total	384	100,0

L'analyse de ce tableau démontre 198 soit 51% d'enquêtés disent le tabac est mauvais contre 188 soit 49% d'enquêtés qui ont dit que le tabac est bon sur la santé.

Tableau X. Répartition d'enquêtés selon qu'ils ont déjà fumé.

Déjà fumé	n	%
Oui	321	83,6
Non	63	16,4
Total	384	100,0

L'analyse de ce tableau démontre que 321 soit 83,6% d'enquêtés ont déjà fumé contre 63 soit 16,4% qui n'ont jamais fumé.

Tableau XI. Répartition d'enquêtés selon le nombre de fois qu'ils ont déjà fumé

Combien de fois	n	%
Une fois	34	10,6
Plus d'une fois	99	30,8
Presque tous les jours	121	37,7
Pas du tout	67	20,9
Total	321	100

Les données de ce tableau démontrent que 121 soit 37,7% de nos enquêtés fument presque tous les jours suivi de 99 soit 30,8% qui ont déjà fumé plus d'une fois tandis que 34 soit 10,6% ont fumé juste une seule fois.

Tableau XII. Répartition d'enquêtés selon les raisons principales de fumer

Raison principale de fumer	n	%
Le plaisir et goût du tabac	94	29,3
La volonté d'atténuer les sensations	26	8,1

négatives	n	%
Parce que les amis fument	107	33,3
A cause de stress	71	22,1
Autres raisons	23	7,2
Total	321	100

Il ressort de ce tableau 107 soit 33,3% des enquêtés ont souligné avoir fumé parce que les amis fument suivi de 94 soit 29,3% qui fument pour le plaisir et goût du tabac tandis que 23 soit 7,2% ont souligné autres raisons.

Tableau XIII. Répartition d'enquêtés selon qu'ils sont prêt à arrêter de fumer.

Prêt à arrêter de fumer	n	%
Oui	132	40,2
Non	192	59,8
Total	321	100

Il se dégage de ce tableau 192 soit 59,8% de nos enquêtés ont souligné qu'ils ne sont pas prêt à arrêter de fumer par contre 132 soit 40,2% ont dit qu'ils sont prêt à arrêter de fumer.

Tableau XIV. Répartition d'enquêtés selon les raisons de vouloir laisser de fumer.

Raison de laisser à fumer	n	%
Par manque d'argent	26	19,7
Le tabac tue	83	62,9
Difficile à arrêter	4	3
Dépense	7	5,3
Autres	12	9,1
Total	132	100

Les données de ce tableau indiquent que 83 soit 62,9% sont prêt à arrêter de fumer parce que le tabac tue suivi de 26 soit 19,7% qui ont souligné par manque d'argent par contre 7 soit 5,3% d'entre eux disent qu'ils veulent arrêter parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent.

Tableau XV. Répartition d'enquêtés les raisons de ne pas laisser à fumer

Raison de ne pas laisser à fumer	n	%
Ma propre volonté	60	31,2
Confirmation de mon statut	27	14
Diminuer le risque des maladies et stress	24	12,5
Difficile a arrêter	81	42,2
Total	192	100,0

Il ressort de ce tableau 81 soit 42,2% ont souligné difficile à arrêter suivi de 60 soit 31,2% refusent d'arrêter pour leur propre volonté tandis que 24 soit 12,5% ont souligné diminuer le risque des maladies et de stress.

Tableau XVI. Répartition d'enquêtes selon leur dépense journalière pour le tabac

Dépense journalière pour le tabac	n	%
Moins d'un dollars	77	23,9
Un dollar	51	16
Plus d'un dollar	193	60,1
Total	321	100

Les données de ce tableau démontrent que 193 soit 60,1% dépensent plus d'un dollar pour l'achat et consommation du tabac suivi de 77 soit 23,9% de nos enquêtes qui dépensent moins d'un dollar journalièrement pour le tabac.

II. ANALYSE BI VARIEE

Tableau XIX. Répartition d'enquêtes selon qu'ils ont déjà fumé et leur état civil.

Etat-civil	Avoir fumé		Total	χ^2	ddl	p-value
	OUI	NON				
Célibataire	198 100,0%	0 0%	198 100,0%	1,879	3	0,000
Marie	31 100,0%	0 0%	31 100,0%			
Union libre	92 70,8%	38 29,2%	130 100,0%			
Autres	0 0%	25 100,0%	25 100,0%			
Total	321 83,6%	63 16,4%	384 100,0%			

L'analyse de ce tableau indique que sur 384 soit 100 % de nos enquêtes 321 soit 83,6 % ont dit oui c'est à dire qu'ils ont déjà fumé ; il y ressort 198 soit 100 % sont célibataires suivi de 92 soit 70,8 % vivent en union libre et 31 soit 100 % sont des mariés. Par contre sur 63 soit 16,4 % de nos enquêtes qui ne fument pas, il s'observe 38 soit 29,2 % qui vivent en union libre. L'état civil a une très grande influence sur la consommation du tabac ; Donc la relation entre l'état civil et avoir fumé la cigarette est très significative.

Tableau XX. Répartition d'enquêtes selon qu'ils ont déjà fumé et l'âge

Age	Avoir fumé		Total	χ^2	ddl	p-value
	Oui	Non				
15-19	101 100,0%	0 0%	101 100,0%	2,170	3	0,000
20-24	63 100,0%	0 0%	63 100,0%			
25-29	121 100,0%	0 0%	121 100,0%			
30 et plus	36 36,4%	63 63,6%	99 100,0%			
Total	321 83,6%	63 16,4%	384 100,0%			

Les données de ce tableau nous expliquent que 321 soit 83,6 % de nos enquêtés ont déjà fumé dont 101 soit 100 % ont 15 à 19 ans et 121 soit 100 % ont 25 à 29 ans et 36 soit 36,4 % ont 30 ans et plus par contre 63 soit 16,4 % de nos enquêtés qui ont dit non se retrouvent tous entre 30 ans et plus. Il convient de signaler que l'âge a une très grande influence sur la consommation de la cigarette. Donc la relation entre l'âge et la consommation du tabac est très significative.

Tableau 23 : Raison de fumer et l'âge

Age	Pour quelle raison principale fumez-vous?					Total
	Le plaisir et goût du tabac	La volonté d'atténuer les sensations négatives	Parce que les amis fument	A cause de stress	Autres raisons	
15-19	93 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	93 100,0%
20-24	1 1,7%	26 44,1%	32 54,2%	0 0,0%	0 0,0%	59 100,0%
25-29	0 0,0%	0 0,0%	74 67,9%	35 32,1%	0 0,0%	109 100,0%
30 et plus	0 0,0%	0 0,0%	1 1,7%	36 60,0%	23 38,3%	60 100,0%
Total	94 29,3%	26 8,1%	107 33,3%	71 22,1%	23 7,2%	321 100,0%
$\chi^2 = 6,125$ ddl = 12 p = 0,000						

Les données de ce tableau démontrent que sur 321 enquêtes soit 100 % 94 soit 29,3% fument pour les raisons de plaisir et goût du tabac dont 93 soit 100 % ont 15 à 19 ans suivi de 1 soit 1,7 % a 20 à 24 ans , 26 soit 8,1 % fument juste pour la raison d'atténuer les sensations négatives dont 26 soit 44,1 % sont de 20 à 24 ans ; 107 soit 33,3 % fument parce que les amis fument dont 32 soit 54,2 % ont 20 à 24 ans suivi de 74 soit 67,9 % d'entre eux ont 25 à

29 ans. Il s'observe une différence très significative entre les raisons principales qui poussent nos enquêtés à fumer dans les différentes tranche

Tableau II. Répartition d'enquêtés selon qu'ils ont déjà fumé et leur profession

Profession	Avez-vous déjà fumé ?		Total	χ^2	Ddl	p-value
	OUI	NON				
Sans profession	122 100,0%	0 0,0%	122 100,0%	2,156	5	0,000
Fonctionnaire d'Etat	13 100,0%	0 0,0%	13 100,0%			
Travailleur d'une entreprise	26 100,0%	0 0,0%	26 100,0%			
Vendeur détaillant	160 85,6%	27 14,4%	187 100,0%			
Commerçant	0 0,0%	20 100,0%	20 100,0%			
Autres	0 0,0%	16 100,0%	16 100,0%			
Total	321 83,6%	63 16,4%	384 100,0%			

Les données de ce tableau démontrent que sur 321 soit 83,6 % fument dont 160 soit 85,6 % sont des vendeurs détaillants suivi de 122 soit 100 % sont sans profession par contre sur 63 soit 16,4 % qui ont dit non au tabac c'est-à-dire qui ne fument pas 27 soit 14,4 % sont toujours des vendeurs détaillants. Il ressort de ce tableau que la relation entre avoir fumer la cigarette et profession est très significative. Donc la profession a une très grande influence pour la consommation du tabac.

	0,0%	100,0%	100,0%
Autres	0 0,0%	16 100,0%	16 100,0%
Total	321 83,6%	63 16,4%	384 100,0%

Les données de ce tableau démontrent que sur 321 soit 83,6 % fument dont 160 soit 85,6 % sont des vendeurs détaillants suivi de 122 soit 100 % sont sans profession par contre sur 63 soit 16,4 % qui ont dit non au tabac c'est-à-dire qui ne fument pas 27 soit 14,4 % sont toujours des vendeurs détaillants. Il ressort de ce tableau que la relation entre avoir fumer la cigarette et profession est très significative. Donc la profession a une très grande influence pour la consommation du tabac.

Tableau IV. Répartition d'enquêtés selon qu'ils ont déjà fumé et leur état civil.

Etat-civil	Avoir fumé		Total	χ^2	Ddl	p-value
	OUI	NON				
Célibataire	198 100,0%	0 0,0%	198 100,0%	1,879	3	0,000
Marie	31 100,0%	0 0,0%	31 100,0%			
Union libre	92 70,8%	38 29,2%	130 100,0%			
Autres	0 0,0%	25 100,0%	25 100,0%			
Total	321 83,6%	63 16,4%	384 100,0%			

IV. DISCUSSION

Après l'évaluation et la comparaison des caractéristiques sociodémographiques de nos enquêtés, notre entendement était que Les facteurs influençant les jeunes à la consommation du tabac dans l'AS MUKULUA seraient son entourage, le stress, la curiosité et certaines caractéristiques sociodémographiques comme, l'âge ; le sexe le niveau d'instruction ;... donc, une relation significative s'observerait entre ces dernières et la consommation du tabac par les enquêtés.

Tableau I. Les données de ce tableau démontrent que sur 321 enquêtes soit 100 % ; 94 soit 29,3% fument pour les raisons de plaisir et goût du tabac dont 93 soit 100 % ont 15 à 19 ans suivi de 1 soit 1,7 % a 20 à 24 ans , 26 soit 8,1 % fument juste pour la raison d'atténuer les sensations négatives dont 26 soit 44,1 % sont de 20 à 24 ans ;107 soit 33,3 % fument parce que les amis

L'analyse de ce tableau indique que sur 384 soit 100 % de nos enquêtes 321 soit 83,6 % ont dit oui c'est à dire qu'ils ont déjà fumé ; il y ressort 198 soit 100 % sont célibataires suivi de 92 soit 70,8 % vivent en union libre et 31 soit 100 % sont des mariés. Par contre sur 63 soit 16,4 % de nos enquêtes qui ne fument pas, il s'observe 38 soit 29,2 % qui vivent en union libre. L'état civil a une très grande influence sur la consommation du tabac ; Donc la relation entre l'état civil et avoir fumé la cigarette est très significative.

fument dont 32 soit 54,2 % ont 20 à 24 ans suivi de 74 soit 67,9 % d'entre eux ont 25 à 29 ans . Il s'observe une différence très significative entre les raisons principales qui poussent nos enquêtés à fumer dans les différentes tranche d'âge. Dans son étude,[BETTINA BORISCH, 2007], sur le tabagisme chez les jeunes, il a trouvé que l'âge moyen de fumeurs était plus les jeunes de moins de 18ans ; il convient de signaler que notre étude a confirmé celle de BETTINA. D'autres parts, concernant les effets du tabagisme sur la psychopathologie de la schizophrénie, les études sont contradictoires à savoir si la cessation du tabac entraîne une détérioration des symptômes de la schizophrénie, tant positifs que négatifs. Certaines d'entre elles ont démontrées une aggravation des symptômes positifs à courts termes à l'arrêt du tabagisme, alors que d'autres n'ont pu mettre en évidence les changements significatifs de la symptomatologie [GOLF et Coll.,1992, ZIEDONIES et Coll, 1994,All et Coll, 1995 ;HAMMERA et

Coll. ;DALLAK et MEADOR-WOODRUFF,1996]

Tableau II. Les données de ce tableau démontrent que sur 321 soit 83,6 % fument dont 160 soit 85,6 % sont des vendeurs détaillants suivi de 122 soit 100 % sont sans profession par contre sur 63 soit 16,4 % qui ont dit non au tabac c'est-à-dire qui ne fument pas 27 soit 14,4 % sont toujours des vendeurs détaillants. Il ressort de ce tableau que la relation entre avoir fumer la cigarette et profession est très significative. Donc la profession a une très grande influence pour la consommation du tabac. Les résultats de notre étude confirment ceux de [OMS, 2017] dans un ouvrage intitulé savoir pour sauver qui a trouvé 80 % des débrouillards qui fument.

Tableau III. L'analyse de ce tableau indique que sur 384 soit 100 % de nos enquêtes 321 soit 83,6 % ont dit oui c'est à dire qu'ils ont déjà fumé ; il y ressort 198 soit 100 % sont célibataires suivi de 92 soit 70,8 % vivent en union libre et 31 soit 100 % sont des mariés. Par contre sur 63 soit 16,4 % de nos enquêtes qui ne fument pas, il s'observe 38 soit 29,2 % qui vivent en union libre. L'état civil a une très grande influence sur la consommation du tabac ; Donc la relation entre l'état civil et avoir fumé la cigarette est très significative. Cette étude affirme également celle de [PNLT, 2018] sur la lutte contre la cigarette et tabac qui avait trouvé que 76% des fumeurs étaient mariés. Dans son article scientifique sur le tabagisme et la schizophrénie : impact sur la maladie et son traitement au Montréal,[Nancy LEGARE 2007] dit que fumeurs développent plus une dépendance à la nicotine. Ces résultats diffèrent de nos résultats, car les uns fument 15 cigarettes par jours, elle affirme que la nicotine et certaines composantes de la fumée du tabac peuvent également augmenter l'action de la dopamine en inhibant la monoamine oxydase de type Enzyme responsable de sa dégradation. Une diminution de près de 40% de l'activité de cette enzyme a été notée dans le cerveau des schizophrènes fumeurs

Tableau IV. Les données de ce tableau nous expliquent que 321 soit 83,6 % de nos enquêtés ont déjà fumé dont 101 soit 100 % ont 15 à 19 ans et 121 soit 100 % ont 25 à 29 ans et 36 soit 36,4 % ont 30 ans et plus par contre 63 soit 16,4 % de nos enquêtés qui ont dit non se retrouvent tous entre 30 ans et plus. Il convient de signaler que l'âge a une très grande influence sur la consommation de la cigarette. Donc la relation entre l'âge et la consommation du tabac est très significative. Notre étude confirme celle de de [L'OMS, 2022] qui témoigne que deux tiers des buralistes soit 64% vendent du tabac aux mineurs en France, un constat accablant et que [DERVAUX A.,X. LEQUELILE, 2007] dans un article scientifique intitulé Tabac et schizophrénie :Aspects épidémiologiques et cliniques affirment que les le tabac nuit gravement à la santé et est un facteur explicatif du développement des troubles neurologiques.

III. CONCLUSION

La fumée du tabac est un cocktail de produits toxiques. Elle représente un aéro-contaminant presque parfait. Elle se compose d'une phase gazeuse et d'une phase formée de particules très fines, pénétrant dans les alvéoles pulmonaires et dans toute la circulation du corps [GUELF J op.cit,1984].

Nous voici à terme de cette étude intitulé Déterminants du tabagisme chez les jeunes de la zone de santé de NGABA », étude menée précisément dans l'aire de santé MUKULUA chez les jeunes de 15 à 30 ans.

Notre objectif majeur était d'analyser les facteurs influençant les jeunes de la ZS NGABA, précisément ceux de l'AS MUKULUA à la consommation du tabac au cours de l'année 2019.

Et que l'entourage, le stress, la curiosité et certaines caractéristiques sociodémographiques comme, l'âge ; le sexe le niveau d'instruction ;... expliqueraient la

consommation du tabac par les jeunes de l'AS MUKULUA d'où, une relation significative s'observerait entre ces caractéristiques et ladite pratique par les enquêtés.

Ainsi, la méthode d'enquête, l'interview guidée et l'échantillonnage non probabiliste ou occasionnel nous ont permis de décrire les paramètres sociodémographiques et économiques des enquêtés, de recueillir les avis des enquêtés sur la consommation du tabac, et avons cherché à comprendre la relation existant entre les paramètres ci-haut énumérés.

La population de notre étude était constituée de tous les jeunes de 15 à 30 ans habitant la zone de santé de NGABA précisément ceux de l'aire de santé de MUKULUA. L'effectif total de la population cible est de 9383 habitants. et la taille de l'échantillon était de 384 sujets après calcul. Le type d'étude était transversale descriptive à visée analytique. Le traitement des données a été effectuées en Excel ou les données ont été saisies, codifiées, nettoyées et exportées en SPSS 20, 0 pour l'analyse.

Nous avons abouti aux résultats suivants : 96 % d'enquêtés ont eu l'information sur le tabac au travers l'entourage, 321 soit 83,6 % des enquêtés ont souligné avoir fumé dot 107 soit 33,3% des enquêtés ont souligné avoir fumé parce que les amis fument suivi de 94 soit 29,3% qui fument pour le plaisir et goût du tabac tandis que 23 soit 7,2% ont souligné autres raisons. La première hypothèse de notre étude est confirmée.

Les résultats trouvés montrent que l'entourage, la curiosité et le stress influencent la consommation du tabac chez nos enquêtés.

Quant à la deuxième hypothèse, elle est de même confirmée car tous les résultats des analyses bi variées montrent une parfaite relation entre les caractéristiques

sociodémographiques de nos enquêtés et la consommation du tabac. C'est -à- dire qu'il y a une relation très significative dans tous les tableaux bi-variés.

De ce fait, nous espérons que ce résultat n'est pas absolu, raison pour laquelle les brèches sont grandes et ouvertes à tout ce lui qui pense comme nous aborder un sujet si important comme celui-ci tant dans le même ordre d'idée que sous un autre devis.

BIBLIOGRAPHIE

1. AMULI JP. [2011], Méthodologie de la recherche scientifique en soins et santé, MédiasPaul, page 298.
2. BETTINA BORISCH [2007], Tabagisme chez les jeunes, page 88.
3. BERLIVET D.L.[2010]Article scientifique, le Médecin, et la santé, Paris,P4.
4. CATHERINE HILL [2003]., Tabac en France les tris chiffres, Ed. Entièrement revue.
5. DERVAUX A., X. LEQUELILE,[2007]Tabac et schizophrénie :Aspects épidémiologiques et cliniques, Art.Scient, Down ACADEMIA,Paris,P6 .
6. DIDIER POL, [2001], Petite histoire naturelle des drogues psychotropes, page 107.
7. DIALLO SECK BAMA. [2001]., Etude du risque parodontal à propos de 600 patients, Thèse de Doctorat, Dakar, Ed. Entièrement revue
8. GENTILINI Marc, [1993] , Médecine tropicale, by Flammarion, 5^{ème} édition, page 987.
9. LEMANE JF. [1990], Le Tabagisme, Paris, page 218
10. LAROUSSE MEDICAL, [2003], 9^{ème} édition, Page 1010-1013
11. MILLET et AL [2005], tabagisme en milieu tropical, ed. Paris, page 389
12. MONIQUE LALONDE, [2004], Prévention

- du tabagisme chez les jeunes, page 55.
13. LEGARE N.[2007] ; Tabagisme et schizophrénie : impact sur la maladie et son traitement,art.Sc.,Drogues, santé et société,Montréal, Page 4.
 14. OMS,[2005] Convention cadre pour la lutte anti-tabac, Ed. entièrement revue
 15. OMS Afrique, [2012]. Données sur le tabagisme dans la région africaine, Ed. entièrement revue.
 16. OMS, [2014].Campagnes monobases de santé publiques, Ed. Entièrement revue
 17. RIGOBERT MBUYU MUTEBA, [2008]. Tabagisme en milieu scolaire en République Démocratique du Congo,
 18. RAPPORT INEPS [2014],www.tabac-info-service.fr
 19. RAPPORT DE L'ENQUETE DU TABAGISME CHEZ LES JEUNES [2007],
www.infos.enseignants.org/dossier/117_01.php
 20. www.doctissimo.fr/html/dossiers/tabac/articles/1316-tabac-grossesse-haut-risque/htm
 21. RAPPORT PARLEMENTAIRE JAPONAIS [2014],www.eurekasante.fr
 22. SAMBA COR SARR. , [2007]., L'enquête sur le tabac chez les adolescents en milieu scolaire du Sénégal.
 23. VISTICOT et MORIN, [2011], méthodologie de recherche scientifique, Bruxelles, page 183.

☆ DETERMINANTS DU TABAGISME CHEZ LES JEUNES DE LA ZONE DE SANTE DE NGABA.